

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ И СИСТЕМА СТИМУЛИРОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА

Садыков Талиб Олтунович

E-mail: talibsadikov5@gmail.com

Старший преподаватель кафедры «ОГиСЭД»

Филиал МГУ им М.В.Ломоносова в г.Ташкенте

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12673452>

Педагогическая профессия – это специфический род трудовой деятельности, являющийся источником существования специально подготовленных в педагогических учебных заведениях людей, содержанием и целью которой является направленное создание условий для становления и преобразования личности человека, управление процессом его разностороннего развития педагогическими средствами.

Что из себя представляет такой род занятий как педагогическая деятельность и каково её предназначение в практике? Педагогическая деятельность - это особый вид социальной деятельности взрослых людей, сознательно направленный на подготовку подрастающего поколения к самостоятельной общественно полезной деятельности, создание условий для их личностного развития и подготовки к выполнению определенных социальных ролей в обществе.

Педагогическая деятельность имеет те же характеристики, что и любой другой вид человеческой деятельности, а именно: целеположенность, мотивированность, предметность.

Педагогическая профессия – это специфический род трудовой деятельности, являющийся источником существования специально подготовленных в педагогических учебных заведениях людей, содержанием и целью которой является направленное создание условий для становления и преобразования личности человека, управление процессом его разностороннего развития педагогическими средствами.

Что из себя представляет такой род занятий как педагогическая деятельность и каково её предназначение в практике?

Педагогическая деятельность - это особый вид социальной деятельности взрослых людей, сознательно направленный на подготовку подрастающего поколения к самостоятельной общественно полезной деятельности, создание условий для их личностного развития и подготовки к выполнению определенных социальных ролей в обществе.

Педагогическая деятельность имеет те же характеристики, что и любой другой вид человеческой деятельности, а именно: целеположенность, мотивированность, предметность.

На данный момент в научной литературе представлено большое количество определений понятия «мотивация», приведем лишь некоторые из них:

И.В.Мишурова, П.В.Кутелев придерживаются следующего определения мотивации: «Мотивация - это процесс побуждения работников к деятельности для реализации целей организации», за основу которого принято определение классиков американского менеджмента М.Х.Мескона

- С.А.Шапиро рассматривает мотивацию трудовой деятельности как процесс удовлетворения работниками своих потребностей и ожиданий в ходе выполнения выбранной ими работы, осуществляемый в результате реализации их целей, согласованных с целями и задачами организации, и вместе с тем как совокупность мероприятий, реализуемых для повышения эффективности труда персонала.

- А.В.Розанова полагает, что «в понятие мотивация входят моменты активизации, управления и реализации целенаправленного поведения человека»

А.Маслоу предположил, что все потребности имеют врожденный характер и что они организованы в иерархическую систему приоритета и доминирования, включающую следующие пять уровней:

- физиологические потребности (сон, крыша над головой, вода, еда);

- потребность в безопасности (свобода от тревоги и страхов, порядок, защита, стабильность, независимость);
- потребность в любви и дружбе (семья, близкий круг общения);
- потребность в признании и уважении (престиж, статус, репутация);
- потребность в самореализации (развитие способностей).

Стимулирование может быть двух видов: материальное, где подразумеваются материально-денежное – заработная плата, стимулирующая часть оплаты труда, денежные премии; материально-неденежное – оплата дополнительного обучения, возмещение других затрат.

Рис. 1

«Материальное стимулирование»

а также нематериальное – предоставление свободного времени; моральное (благодарственное письмо, грамоты, знаки и т.д.);

Рис. 2

«Нематериальное стимулирование»

В науке об управлении персоналом выделяются три группы методов: административные, экономические и социально-психологические. [1.2.3].

Рис.3

«Механизмы стимулирования и мотивации»

Данные основные группы методов мотивации труда применимы и в системе мотивации педагогического труда и педагогов, что позволит руководителю образовательной организации грамотно выстроить систему мотивации персонала.

Важно понимать, что трудовая деятельность педагогов имеет большое количество особенностей, в следствии чего, для успешной мотивации необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого педагога, а также его потребности, ценности и интересы

Лишь комплексное применение руководством данных методов будет способствовать улучшению качества образовательного процесса и желанию педагогов с энтузиазмом выполнять свои трудовые обязанности.

Так, в 2014 году в процессе опытно-экспериментальной работы было опрошено 158 преподавателей Бурятского государственного университета. 91% человек подтвердили, что отношения сотрудников между собой в ВУЗе влияют на благоприятный климат и определяют эффективность деятельности всего коллектива [4].

В опросе, когда вопрос касался значимости материальных и моральных форм поощрения труда преподавателей, 27% считают, что руководителями вузов недостаточно используются всякие формы поощрения, 49% сотрудников считают, что поощрения, предоставляемые организацией, необходимо изменить. Лишь 3% респондентов указали, что они довольны формами поощрения, 21% - удовлетворены частично. Многие ректоры современных вузов ошибочно полагают, что повысить качество работы педагога возможно только с помощью материальных стимулов, т. е. путем увеличения заработной платы и выплаты различных надбавок и премий. Безусловно, материальное стимулирование играет важную роль, но при этом администрация вуза мало внимания уделяет методам морального поощрения, которые в большей степени, чем оплата труда, могут играть роль мотиваторов.

Среди респондентов 29% сотрудников организации предпочли услышать похвалу и признание, 26% хотят карьерного роста, а 18 % высказались в пользу премии, то есть преобладает желание получать материальные поощрения.

В отличие от представителей других профессий преподаватели предрасположены к тому типу мотивации труда работников, где основу составляют высокие идейные и человеческие ценности. Это люди, стремящиеся своей деятельностью принести людям добро и гуманизм. Большинство из них работают ради дела, которым занимаются, несмотря на

то, что при этом они получают от государства и общества очень скромное материальное вознаграждение.

Данная точка зрения подтверждается и результатами проведенного исследования с целью выявления факторов мотивации учителей. Большинство респондентов (примерно 80% опрошенных) на вопрос «Устраивает ли Вас уровень Вашей заработной платы?» ответили отрицательно. Но при этом около 90% учителей довольны своей работой, она им интересна и дает возможности для самореализации (60% опрошенных).

Многие учителя, принимавшие участие в опросе, считают необходимым оптимальное сочетание моральных и материальных методов стимулирования труда, в качестве наиболее значимых видов нематериального стимулирования большинство опрошенных выделяют признание учительского труда детьми и одобрение со стороны родителей (около 70% опрошенных).

Данные настоящего опроса позволяют определить некоторые педагогические приемы стимулирования профессиональной деятельности работников вуза, что способствует повышению качества предоставляемых образовательных услуг.

Похвала эффективнее порицания и неконструктивной критики. Ничто так не показывает позитивное отношение руководителя к выполненной сотрудником работе, как похвала. Хорошо, когда в лексиконе руководителя чаще присутствуют такие фразы: «Замечательно, что...», «Меня радует...» и т.п. Признание возвышает человека в собственных глазах, она укрепляет веру в свои силы. Объявляя благодарность, руководитель побуждает сотрудника и впредь совершать действия, которые вызвали похвалу. Более века назад известный американский промышленник Генри Форд отмечал: «У того, кто чувствует, что его уважают и признают его успехи, растет уверенность в своих силах, совершенствуются личностные качества. Тот, у кого укрепляется вера в собственные силы и совершенствуется характер, добивается еще больших успехов».

Необходимо поддерживать позитивный настрой в работе преподавателей. Данное утверждение кажется очевидным. Однако на практике нередко случается так, что информация негативного характера определяет мышление и соответственно поведение администратора. Например, руководители разных уровней (заведующие кафедрами, деканы и др.) при посещении занятий преподавателей акцентируют внимание только на недостатках в их работе. Если же занятие проведено грамотно, интересно, с использованием каких-либо современных методик, это никак не комментируется и остается без внимания и похвалы. В результате преподаватель не стремится к чему-то новому, а на замечания и критику обращает все меньше и меньше внимания.

Ввиду необходимости улучшения и совершенствования системы мотивации и стимулирования педагогических работников рекомендуется введение балльно-рейтинговой мониторинг оценки (БРМО) качества трудовой деятельности. Для этого представляется необходимым разработка Положения о балльно-рейтинговом мониторинге оценки трудовой деятельности педагогических работников с целью получения объективной оценки педагогической деятельности работников и для соотношения соответствия работников профессиональным стандартам. Подобный мониторинг может регламентировать порядок рейтинговой оценки деятельности педагогических работников и может развить конкурентную среду внутри педагогического коллектива [5].

Главными целями рейтинговой оценки деятельности педагогических работников являются:

- мотивация на достижение качественных результатов в учебной, воспитательной и инновационной деятельности, стимулирование роста квалификации, профессионализма, развитие творческой инициативы педагогического состава, формирование рейтинговой культуры педагогического коллектива;

- получение возможности детализированного анализа профессиональных успехов по ряду критериев в определенный учебный год;
- эффективное управление ростом профессионального мастерства, координация управленческой деятельности по повышению результативности труда;
- выработка эффективных управленческих решений руководством техникума и его структурных подразделений в области повышения качества образовательной деятельности, оценка и прогнозирование тенденций развития техникума.

Критерии балльно-рейтингового мониторинга можно разделить на следующие укрупненные разделы учитывая их значимость с установлением баллов:

1. Образование – средне специальное, высшее профессиональное, получение второго высшего, обучение в магистратуре, аспирантуре, наличие ученой степени;
2. Стаж педагогической деятельности (общий трудовой, в образовательной организации и их распределить балльно по годам)
3. Прохождение курсов повышения квалификации (распределить баллы по объему часов КПК, выступления на различный уровень – внутренние, муниципальные, городские, республиканские, федеральные)
4. Поощрения за успехи в профессиональной деятельности (награды)
5. Эффективность деятельности:
 - a. качество и своевременность заполнения учебно-учетной документации: отсутствие замечаний к оформлению журналов учебных занятий и зачетных книжек;
 - b. использование на поточных лекциях мультимедийных технологий: использование ТСО и инновационных технологий обучения в учебном процессе;
 - c. контроллинг (остаточный срез знаний);
 - d. руководство КР (руководство);

- e. руководство ВКР (руководство);
- f. разработка нового курса (реализация дополнительных образовательных программ);
- g. успеваемость и качество обучения (в процентном соотношении);
- h. совершенствование материально-технического оснащения кабинета в соответствии с требованиями.

6. Учебно-методическая деятельность (уровень сформированности и качество баллы выставляются в процентном соотношении; учебно-методические издания, пособия, разработка электронного учебного пособия, разработка материалов в мультимедийном исполнении; рецензирование учебно-методических изданий, проведение открытого учебного занятия, мастер-класса, обобщение педагогического опыта и его представления на различных уровнях)

7. Научно-исследовательская деятельность (публикации, подготовка обучающихся к участию научно-практическим конференциям, олимпиадам, конкурсам и их результаты; личные участия и результаты)

8. Воспитательная работа (проведение внеаудиторных/учебных мероприятий, создание творческих коллективов, студий, клубов, участие в мероприятиях техникума)

9. Организационная деятельность (участие в оветах, комиссиях, руководство рабочей группой и т.д.)

10. «Фит-Бэк» - рейтинг преподавателей глазами студентов (мнения, суждения, рекомендации).

Проанализировав научную литературу по проблеме мотивации, можно утверждать, что на сегодняшний день существует множество теорий мотивации педагогических работников. Важно помнить, что в условиях образовательных учреждений мотивация субъектов образовательного процесса определяется индивидуальной позицией человека. Но все-таки, мотивы труда преподавателей не стереотипны и зависят от многих обстоятельств и даже отсутствие стимулов заработной платы не приводит

преподавателей к тому, чтобы немедленно уволиться с работы. Все вышесказанное указывает на зависимость мотивации педагогов от множества факторов, в том числе и не материального характера.

Литература:

1. Шабанов А. А. Методы мотивации трудовой деятельности педагогов /
2. Шабанов А.А. // Молодой ученый. 2023. № 24 (471). С. 424-427.
3. Битюкова С. С. Мотивация и стимулирование персонала образовательных учреждений // Молодой ученый. 2019. № 32 (270). С. 20–23.
4. Добролюбов Е.А. Система материального и нематериального стимулирования (мотивации) персонала // Банковские технологии. 2016. №3. С. 41–44.
5. Китаева О.П. «Формирование системы организационно-методических условий в образовательной организации для реализации требований профессионального стандарта «Педагог». - Итоговая аттестационная работа по дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании» «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования» Челябинск 2017.
6. Никифорова А.Д. Аттестационная работа на тему: «Совершенствование системы стимулирования и мотивации труда педагогических работников» (на примере ГБПОУ РС «Жатайский техникум») Якутск 2017.